

पर्यटन विकास और रोजगार के अवसर: नांदेड जिले के सन्दर्भ में

डॉ.बालाजी आव्हाड¹ डॉ.एस.जी.बिराजदार²

¹भूगोल विभाग शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर जि.नांदेड

²भूगोल विभाग प्रमुख शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर जि.नांदेड

सारांश:

मानव अपने जीवन कितनी चिंताओं उस कई दिन मुक्त होकर आनंदमय जीवन के लिये पर्यटन की जरूरत होती है। पर्यटन से हमें देश-विदेश के पर्यटन स्थल की जानकारी मिलती है। पुस्तकीय ज्ञान से पर्यटन से मिला प्रत्यक्ष ज्ञान प्रभावी होता है। देश-विदेश के पर्यटन स्थल के बारे में हमारे मन में जो कुछ शंकाएं और अंधविश्वास है वह टुट जाते हैं। हमें विश्वास होता है कि दुनिया भर का मानव मूलरूप से एक है। पर्यटन से मन उदार बनता है, पूरी दुनिया अपने ही लगती है सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, पर्यटन विभिन्न लोगों को एक साथ लाता है। विभिन्न संस्कृतियों व परंपराओं और शांति को बढ़ावा देता है, पर्यटन से राष्ट्रीय एकता बनाने में योगदान देता है वर्तमान समय में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग का रूप धारण कर रहा है। विविध पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश-विदेशों के पर्यटक आते हैं इससे विविध पर्यटन स्थलों का विकास होकर पर्यटक की संख्या बढ़ती है पर्यटकों विविध सेवा देने में वहां के स्थानिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। देश की आर्थिक विकास में पर्यटन स्थलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है पर्यटन भारत में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला उद्योग है। पर्यटन उद्योग में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में निसर्गसौंदर्य से भरे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं इसी में से कई पर्यटन स्थल दुर्लक्षित भी हैं दुर्लक्षित पर्यटन स्थलों को आकर्षित करके स्थानिक लोगों को रोजगार उपलब्धी हो सकती है इसके बारे में अनुसंधान करके ऐसे विविध पर्यटन विकास स्थलों की जानकारी पाने के लिए और नांदेड जिले में पर्यटन विकास में कौन सी समस्याएं हैं? तथा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अवसर कितनी हो सकती है इसी का शोध करने के लिए पर्यटन विकास और रोजगार के अवसर: नांदेड जिले के सन्दर्भ में अध्ययन विषय का चुनाव किया गया है। प्रस्तुत संशोधन कार्य द्वारा पर्यटन विकास को चालना मिलकर स्थानिक लोगों रोजगार प्राप्ति होकर व्यक्ति, परिवार एवं समाज आर्थिक सक्षमता निर्माण करता है उसी से राष्ट्र का विकास होता है

प्रस्तावना:

मानव अपने जीवन को चिंताओं से मुक्त होकर कई दिन आनंदमय जीवन के लिये पर्यटन की, जरूरत होती है पर्यटन से हमें देश-विदेश के विविध पर्यटन स्थल की जानकारी मिलती है पर्यटन आनंद और मजेदार गतिविधि के बराबर यह उद्योग भी है। जो पर्यटकों आकर्षित, समायोजित और मनोरंजन करता है यह देश के लिए उत्पन्न करने में मदद करता है, और आय का एक निरंतर स्रोत है यह पर्यटकों को प्रोत्साहित करता है बांधों, सड़कों, कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे के सुधार और किसी भी तरिके से अन्य गतिविधियाँ जो पर्यटकों को बहुत बेहतर तरीके से एक जगह जाने में मदद करती हैं। पर्यटन उद्योग तो एक ऐसा उद्योग है जिसे यदी सही रूप से विकसित किया जाये तो यह देश की पहचान बन जाता है। सन 1967 में एक अलग पर्यटन और उड्डाण मंत्रालय की स्थापना हुई तथा सन 1968 में अलग पर्यटन मंत्रालय बनाकर इसे उद्योग का दर्जा दिया गया इसे उद्योग का दर्जा देने का मुख्य कारण यह रहा की सरकारी और

व्यक्तिगत तंत्र दोनों की भागीदारी से इसे बढ़ावा मिले तथा साथ ही इस के विकास के लिये सरकारी बजट में धन का अलग से प्रावधान किया जा सके 1983 केन्द्रीय सरकार ने इसके विकास के लिये 5.00 करोड़ रुपया निर्धारित किया था, तथा इसकी गति देखकर सन 1984 में 23.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया इसका यह परिणाम हुआ, की केन्द्रीय सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी उद्योग की मान्यता देकर एक अलग विभाग की स्थापना कियी है रसायन और ईंधन के बाद पर्यटन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है दुनिया भर के कई नागरिकों के लिये, समृद्धी और जीवन की आशा के उपकरण के रूप में एक महान योगदान दिया है कई नागरिक की आजीविका पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न पर्यटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पर निर्भर करती है भारत ने पर्यटन उद्योग में वृद्धि प्राप्ति की है भारत में जबरदस्त पर्यटन विकास के बढ़ने का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था है। भारत का अधिकांश लाभदायक उद्योगों और विदेशी मुद्रा की पर्याप्त मात्रा में योगदान का श्रेय पर्यटन को दिया जाता है भारतीय पर्यटन उद्योग ने

बागवानी, हस्तशिल्प, कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों में क्षेत्र में विकास में मदद की है। पर्यटन के प्रति मानव की इस आवश्यकता और रूझान को देखते हुये ही पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता हुयी पर्यटन उद्योग का मतलब किसी भी पर्यटन स्थान पर आये पर्यटकों सुविधा प्रदान कर उनसे आये प्राप्त करना है। पर्यटन स्थल की वजह से वहां के आस पास के लोगो तथा स्थानिक निवासियों को रोजगार भी प्राप्त होता है इससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तथा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, यातायात के साधनों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि आदी से राष्ट्र को आर्थिक बढोत्तरी मिलती है। पर्यटन व्यवसाय न केवल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास करता है बल्कि पर्यटन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बदलता भी है। पर्यटन के बारे में विकास के विचारों प्रस्तुत करते समय क्षेत्र की खाद्य संस्कृति, पारंपारिक कला, साहित्य, लोकगीत और प्रकृति को बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है पर्यटकों के लिए नई दुनिया को देखना और रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना अनुभव प्राप्त करने में आते है देश के सभी राज्यों में समस्त पर्यटन उद्योग प्रोत्साहित किया जा रहा है पर्यटन द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले के लोगो को क्या लाभ प्राप्त हुआ है जिले के लोगो का इस पर्यटन उद्योग में सहभागिता कितनी है? नांदेड जिले में पर्यटन द्वारा प्राप्त रोजगार की उपलब्धी में आनेवाली बाधाओं की जांच करना आदि विषयों के अनुसार पर्यटन विकास और रोजगार के अवसर नांदेड: जिले के सन्दर्भ में इस विषय का अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन किया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य

1. पर्यटन स्थलों के विकास की समस्या और दुर्लक्षित पर्यटन स्थलों का शोध करना।
2. पर्यटन स्थलों के विकास से रोजगार निर्माण के विभिन्न अवसरों की खोज करना।
3. नांदेड जिले के पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए तथा रोजगार उपलब्धीयों के लिए उपाय सुझाना।
4. पर्यटन उद्योग में चुनौतियों का विश्लेषण करना।

अनुसंधान की परिकल्पना:

पर्यटन विकास के कारण समाज की आर्थिक उन्नति होकर लोग समाज के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है

परिकल्पना:

1. नांदेड जिले में पर्यटन उद्योग के रूप से विकसित हो रहा है।
2. पर्यटन से प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है।

3. नांदेड जिले के पर्यटन स्थलों के विकास में विविध समस्याएं हैं।

4. नांदेड जिले के पर्यटन स्थलों का विकास न होने से रोजगार के अवसर नहीं हैं।

5. नांदेड जिले में बहुत पर्यटन स्थल अभी भी दुर्लक्षित हैं।

संशोधन पद्धति:

प्रस्तुत संशोधन कार्य करते समय संशोधक ने अपने अनुसंधान के प्राथमिक एवं द्वितीय संशोधन पद्धती का अध्ययन किया जायेगा। प्राथमिक तथ्य: प्रस्तुत संशोधन कार्य करते समय अनुसंधान कर्ताने क्षेत्रीय भेट, प्रश्नावली, मुलाखत एवं सन्दर्भसूची इस स्रोतों का उपयोग किया जायेगा। द्वितीय तथ्य: प्रस्तुत शोधकार्य करते समय द्वितीय तथ्यों में प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेखों का उपयोग किया जाएगा इसके साथ-साथ ई- सोर्सिस का उपयोग किया जायेगा। प्रस्तुत विषय के विविध पक्ष शोधपत्रिका, अहवाल, समाचार पत्र और सम्बंधित कार्यालयों से जानकारी और सांख्यिकी का सारणीयन करके विश्लेषण करने के लिए विविध सांख्यिकीय सुत्रों का उपयोग करना है सांख्यिकी का सादरीकरण करने के लिए और विविध मानचित्र बनाने के लिए जीआयएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। टोपोसिट और इमेजेस का ही उपयोग प्रस्तुत शोध कार्य के लिए करना है।

संशोधन की नविनता:

इस अनुसन्धान कार्य से नांदेड जिले के जनजातीय क्षेत्रों के लोगो की भाषा, संस्कृति, व्यवसाय, आहार, पोशाख और लोकगीतों को संरक्षित करना भी संभव होगा। जिले के हर पर्यटन स्थल को परिवहन मार्ग से जोडते हुए आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, इंटरनेट सुविधाओं, बहुभाषी गाईड, पार्किंग, सुरक्षा उद्यान आदि पर अधिक जोर दिया जायेगा। अब तक जिले और देश कई स्थानो पर नहीं किया गया है अब तक पर्यटन उद्योग, आर्थिक व्यवहार्यता, रोजगार उपलब्धता बताई गई, लेकिन प्रस्तुत शोध पर्यावरण के अनुकूल अवधारणा पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा उपेक्षित पर्यटन स्थलों और छोटे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिये भी योजनाएं बनाई जाएंगी इस स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाईट के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी यह शोध कार्य से जिले के विविध पर्यटन स्थलों का विकास ढांचा बनाना है साथ ही विविध पर्यटन स्थलों स्थलों की देश-विदेश के पर्यटकों को जानकारी देने के लिए पर्यटन स्थलों की पर्यटन परिक्रमा बनाना है। इसी में विविध

पर्यटन स्थलों को कैसे परिक्रमा करना है उसी की जानकारी देना है इसी का उपयोग विविध पर्यटन विभाग और पर्यटन के अध्ययन कर्ताओं को होगा यह अनुसंधान की नविनता है। इसलिए, उन पर्यटन स्थलों को विश्व मानचित्र पर रखा जायेगा और विकास बढ़ावा दिया जाएगा, जो स्थानीय क्षेत्रों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

संशोधन का नीति नियोजन मे उपयोग:

जहां तक नीतिगत निहितार्थों का संबंध है, वर्तमान शोध अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है अध्ययन से महाराष्ट्र सरकार को राज्य की उनकी स्थानीय जरूरतों ओ के बारेमे विशिष्ट पर्यटन और शैक्षिक नीती तय करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक और कृषी विरासत तथा देश के गौरव के संरक्षण की उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में सरकार को यह अध्ययन बहुत मदद करेगा। यह नीती नियोजकों को शिक्षा, पर्यटन, बेरोजगारी, गरीबी, क्षेत्रीय असंतुलन और शहरीकरण के अनियंत्रित उदय और बड़े शहरो मे बड़े पैमाने पर प्रवासन के मामले मे प्रभावी नीती नियोजन के बारे मे बताएगा यह सरकार को जरूरत आधारित व्यावसायिक शिक्षा नीती पेश करने मे मदद करेगा।

संशोधन का सामाजिक दावित्व:

महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित नांदेड की जिले का कौशल्य रिपोर्ट में नांदेड पर्यटन उद्योग की पर्याप्त गुंजाइश और प्रासंगिकता को रेखांकित करती है और रोजगार, क्षेत्रीय असमानताओं और बेरोजगारी और महाराष्ट्र के मेगा शहरो मे बड़े पैमाने पर होनेवाला प्रवासन को रोककर स्थानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में स्थानिक पर्यटन क्षमता पर जोर देता है। आर्थिक विकास और गाव के पिछड़ेपन के मामले में बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमताओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए वर्तमान शोध अध्ययन से स्थानीय समाज विशेष रूप से और भारतीय समाज मे सामान्यरूप से बहुत लाभ होगा। यह स्थानीय स्तर के छात्रों और अकुशल लोगों को स्थानिय स्तर पर रोजगार पाने और अपनी जगह पर अपनी आजीविका कमाने का काफी अवसर प्राप्त करने मे मदद करेगा। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार की तलाश मे औरंगाबाद मुंबई-पुणे जैसे महानगर चल रहे पलायन को रोक दिया जाएगा। जिससे बेकाबू शहरीकरण, प्रदूषण नागरिक अपराध और मेगा शहरों की नागरीक सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा इससे कम करने मे पर्यटन उद्योग से मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

1. पर्यटन द्वारा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि, विदेशी मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि, यातायात के साधनो मे वृद्धि, उत्पादन मे वृद्धि आदी से राष्ट्र को आर्थिक बढोत्तरी मिलती है।
2. पिछडे और विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक संकट पर काबू पाने मे पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. पर्यटन मनोरंजन, परिवहन, व्यापार और उद्योग बढ़ावा देता है।
4. पर्यटन दुनिया मे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों बढ़ावा देता है।
5. पर्यटन आंतरराष्ट्रीय शांति, सद्भाव और संस्कृति को बढ़ावा देता है।
6. आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान पर्यटन के माध्यम से होता है।
7. यह शोध कार्य से जिले के विविध पर्यटन स्थलों का विकास ढांचा बनाने मे करता है।
8. पर्यटन के माध्यम से नांदेड जिला विश्व मानचित्र पर एक पहचान बना सकता है।

सन्दर्भ:

1. Gupta D.B. (1983): "Income and Employment Tourism-A case study of Jammu and Kashmir", Unpublished Ph.D. thesis, Jammu University, Jammu.
2. K. Vijaya Venkateswari and P.T. Anumol: Tourism and employment opportunities in India, JETIR Oct. 2018, Vol. 5, Issue 10.
3. Sharma J.K. (2006): "Tourism planning and Development", Kanishka Publishers, New Delhi.
4. Lathika Goswami (2007): "Perspectives of tourism development", S.S. publishers. New Delhi.
5. Gupta D.B. (1983): "Income and employment effect of tourism in the state of Jammu and Kashmir."
6. Ramotra K.C. and Hudale Sachin P. (2007): "Socio-Economic Status of Tourism in Panahala Tahsil", 'The Goa Geographer', Vol. IV, No. 1 .Dec.2007, PP. 11-15.

7. A.K. Bhatia (1983): "Tourism Development. Principles and practices", Strling Publication, New Delhi.
8. Kanwate D.S. (2015): Retrospect and prospect of tourism in Latur District a geographical analysis, unpublished Ph.D thesis, SRTM University, Nanded.
9. Kukale P.D. (2014): A Geographical study of tourist places in Nanded district, unpublished Ph.D thesis, SRTM University, Nanded.